

HUBUNGAN KOMPETENSI PEDAGOGIK TERHADAP KINERJA GURU TAMAN KANAK-KANAK

JFACE

Journal of Family, Adult, and Early
Childhood Education

<http://ejournal.aksararentakasiar.com/index.php/jface>

Penerbit Aksara Rentaka Siar (ARS)
Kediri, Jawa Timur, Indonesia

Volume 1, Nomor 1, Februari 2019
DOI: 10.5281/zenodo.2570691

Elmida Elmida^{1,*}, Saridewi Saridewi¹

¹Jurusan PG-PAUD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang, Indonesia

*elmidateti@gmail.com

ABSTRACT

Teacher's pedagogic competence is closely related to teacher performance. If the competency is good, the teacher's performance will also be good. This study was conducted to determine the relationship between pedagogic and performance competencies in the kindergarten teacher of the Gugus Seroja Kindergarten in Kuranji, Padang City. The research conducted is correlational research which aims to see the relationship of competence to teacher performance variables. The study uses a quantitative descriptive correlation analysis approach, trying to tell the problem solving that exists by presenting data, analyzing and interpreting it. Sampling is done by Total Sampling technique. The research instrument was a questionnaire or questionnaire. The data analysis technique is to use two similarity tests on average with t test statistics to find out whether there is a significant relationship between pedagogic competence and teacher performance. Based on the results of data analysis can be stated research conclusions. First, pedagogic competence has a positive and significant effect on teacher performance. In other words, the teacher's performance in the Kindergarten of Gugus Seroja, Kuranji, Padang City is influenced by the pedagogical competence of the teacher. Second, pedagogic competence has a positive and significant effect on teacher performance. With good competency, the teacher will be enthusiastic in the task of achieving a level of effectiveness, so as to improve teacher performance, the hypothesis can be accepted.

Keywords: *Pedagogic Competence, Performance, Teacher in Kindergarten*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan suatu sarana untuk mengarahkan dan mengembangkan potensi atau kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik tanpa diarahkan dan dikembangkan akan tetap terpendam serta tidak terealisasi secara optimal. Pendidikan adalah suatu proses untuk mendekatkan manusia sebagai makhluk yang berpikir dan memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensinya kepada tingkat kesempurnaan.

UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Permen) Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini diterbitkan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Nasional yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa” maka terbitnya, merupakan harapan bagi pencapaian tujuan pendidikan nasional melalui peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Mutu pendidikan tersebut dirasakan mengalami penurunan, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya adalah guru sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan dan penentu keberhasilan pendidikan di sekolah. Permen 137 tahun 2014 tentang Pendidikan Anak Usia Dini menyatakan bahwa “Pendidikan Anak Usia Dini bertujuan untuk pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai

usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rancangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar anak memiliki kesiapan memasuki pendidikan lebih lanjut. Dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa sekarang, merupakan tantangan bagi dunia pendidikan di Indonesia untuk dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya dimulai pada anak usia dini. Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi hal tersebut adalah dengan mengadakan pembaharuan di bidang pendidikan.

Tujuan sekolah merupakan penjabaran dari tujuan pendidikan secara umum, sebagaimana sekarang ini bahwa tujuan pendidikan seperti yang terdapat pada Undang-Undang Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 pasal 3 yang berbunyi Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga demokrasi dan bertanggung jawab.

Pencapaian tujuan pendidikan nasional tidak terlepas dari andil guru yang cukup besar dalam proses belajar mengajar. Guru memiliki andil yang sangat besar terhadap keberhasilan pembelajaran di sekolah. Guru sangat berperan dalam membantu perkembangan peserta didik untuk mewujudkan tujuan hidupnya secara optimal.

Keberhasilan guru dalam melaksanakan tugas akan terlihat dari gerakan, perbuatan, pelaksanaan, kegiatan atau tindakan sadar yang diarahkan guru untuk mencapai tujuan atau target tertentu dari tugas yang dilaksanakan. Gerakan, perbuatan, kegiatan atau tindakan sadar yang diarahkan oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya berhubungan dengan kompetensi guru. Kompetensi guru dapat dilihat dari prestasi yang dicapainya yaitu penguasaan materi pelajaran, pemahaman tentang perkembangan anak didik, proses pembelajaran yang mendidik dan pengembangan profesi secara berkelanjutan. Kompetensi seseorang dapat ditingkatkan bila ada kesesuaian antara pekerjaan dengan keahliannya, begitu pula halnya dengan penempatan guru pada bidang tugasnya.

Mulyasa (2005) menyatakan bahwa kompetensi mengacu pada kemampuan melaksanakan sesuatu yang diperoleh melalui pendidikan dan perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial dan spiritual yang secara kaffah membentuk kompetensi standar profesi, yang mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang mendidik, pengembangan pribadi dan profesionalisme. Berbeda dengan Hisyam (2000) yang mengemukakan tiga jenis kompetensi, yaitu kompetensi profesional, kompetensi kemasyarakatan, dan kompetensi personal. Kompetensi profesional memiliki pengetahuan yang luas dari bidang studi yang diajarkannya, memilih dan menggunakan berbagai metode mengajar di dalam proses belajar mengajar yang diselenggarakannya. Kompetensi kemasyarakatan mencakup mampu berkomunikasi, baik dengan peserta didik, sesama pendidik, maupun masyarakat luas. Kompetensi personal berhubungan dengan kepribadian yang mantap dan patut diteladani. Dengan demikian, seorang pendidik akan mampu menjadi seorang pemimpin yang menjalankan peran *ing ngarso sung tulada, ing madya mangun karsa, dan tut wuri handayani*.

Sementara itu, dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional, pemerintah telah merumuskan empat jenis kompetensi sebagaimana tercantum dalam penjelasan Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagai berikut:

- 1) Kompetensi pedagogik yaitu kemampuan dalam pengelolaan peserta didik.
- 2) Kompetensi kepribadian yaitu merupakan kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan bijaksana, berwibawa, berakhlak mulia, menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, mengevaluasi kinerja sendiri dan mengembangkan diri secara berkelanjutan.
- 3) Kompetensi sosial, merupakan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi lisan dan tulisan, menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional,

bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar.

- 4) Kompetensi profesional merupakan kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam.

Menempatkan guru sesuai dengan keahliannya mutlak harus dilakukan. Bila guru diberikan tugas tidak sesuai dengan keahliannya akan berakibat menurunnya cara kerja dan hasil pekerjaan mereka, juga akan menimbulkan rasa tidak puas pada diri mereka. Kompetensi guru dikatakan baik dan memuaskan apabila tujuan yang dicapai sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Sekolah sebagai ujung tombak pendidikan dituntut untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil belajar. Kesesuaian perkembangan anak dengan usia anak pada Taman Kanak-kanak sangat tergantung dari kompetensi dan kinerja guru di sekolah tersebut. Guru yang berstrategi dalam mengembangkan kegiatan pengajaran adalah guru yang terus mencari persoalan yang dihadapi muridnya, mengeksplorasi dan menemukan kemungkinan-kemungkinan yang tepat untuk menemukan penyelesaian persoalan.

Menurut Rivai (2005), kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. Objektif serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, dan agama. Menurut Dharma (2008) kriteria kinerja guru yang harus dilakukan adalah, bertindak ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya. Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain.

Menurut Deni (2012) terdapat beberapa faktor yang memengaruhi kinerja guru antara lain, faktor individu yang meliputi faktor kepribadian dan faktor motivasi yang meliputi faktor kemampuan (*skill*), faktor kepuasan kerja, dan faktor pengetahuan. Faktor organisasi juga sangat mempengaruhi, meliputi faktor gaya kepemimpinan, faktor tim kerja, faktor komunikasi organisasi, faktor teknologi dan fasilitas.

Kinerja guru adalah hasil kerja perilaku guru dalam melaksanakan dan menyiapkan berbagai aktifitas yang ada hubungannya dengan proses pembelajaran. Agar hasil yang menjadi tujuan dari proses pembelajaran tercapai sebagaimana yang telah direncanakan. Maka indikator kinerja guru dalam penelitian ini adalah merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, mengevaluasi hasil proses pembelajaran, dan melaksanakan tugas tambahan.

Penelitian ini memfokuskan pada Guru Taman Kanak-kanak Gugus Seroja Kecamatan KurANJI Kota Padang. Kompetensi guru berhubungan dengan kinerja guru. Kompetensi guru yang baik sangatlah diharapkan untuk meningkatkan kinerja guru sehingga menghasilkan lulusan yang berkualitas. Semakin banyak guru yang mempunyai kinerja tinggi, maka produktivitas sekolah secara keseluruhan akan meningkat sehingga sekolah akan menjadi pilihan oleh masyarakat. Guru dituntut untuk mampu menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien.

Permasalahan yang didapat di sekolah Taman Kanak-kanak Gugus Seroja Kecamatan KurANJI Kota Padang, dimana guru-guru yang mengajar relatif banyak yang bukan berlatar belakang pendidikan untuk Taman Kanak-kanak, dari 154 orang hanya 18 orang (11,69%) yang S1PG-PAUD. Sementara terdapat 22 orang (14,29%) guru yang mengajar hanya tamatan SLTA (SMA, SMK, SMT, SMEA) seperti data pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1.
Tingkat Pendidikan Guru

Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
SLTA	22	14,29
D1, D2 & D3	60	38,96
S1	72	46,75
Total	154	100

Dari Tabel 1 dapat dilihat di Taman Kanak-kanak Gugus Seroja Kecamatan Kuranji Kota Padang terdapat 72 orang guru dengan tingkat pendidikan Strata 1 (S1) dengan latar belakang pendidikan yang beragam, di antaranya bidang ekonomi, agama, bahasa Inggris, di samping tamatan Sarjana Pendidikan (UNP). Hal tersebut menggambarkan kompetensi guru yang mengajar pada Taman Kanak-kanak sangat beragam.

Kompetensi merupakan kemampuan seseorang yang dapat terobservasi mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas dengan standar kinerja yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut, tinggi rendahnya kinerja guru dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain secara umum dapat dibedakan atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dapat berupa kepuasan kerja, disiplin, motivasi kerja, komitmen, sikap profesional, kecerdasan, dan kemampuan/kompetensi. Sedangkan faktor eksternal dapat berupa pelatihan, kepemimpinan, dan insentif.

Pencapaian kinerja guru dipengaruhi oleh banyak faktor, menurut Suprihanto (2000) faktor-faktor yang memengaruhi kinerja guru yaitu bakat, pendidikan dan latihan, lingkungan dan fasilitas, kompetensi, iklim kerja, disiplin kerja, motivasi kerja, gaya kepemimpinan dan kemampuan/ kompetensi, hubungan individual, kesempatan berprestasi dan sebagainya. Pada Taman Kanak-kanak Kecamatan Kuranji Kota Padang, kinerja yang dihasilkan dalam kondisi ini memperlihatkan penurunan dan rendahnya pencapaian hasil kerja sehingga terlihat dari persentase target pelaksanaan kurikulum pada Taman Kanak-kanak pada Gugus Seroja Kecamatan Kuranji Kota Padang dari setiap periode yang kurang sesuai dengan apa yang diharapkan.

Tabel 2.
Persentase Pencapaian Target Pelaksanaan Kinerja Guru pada Taman Kanak-kanak Gugus Seroja di Kecamatan Kuranji Kota Padang Tahun 2015 s/d 2018

No	Tahun	Persentase (%)
1	2015	86,0
2	2016	81,5
3	2017	8,5
4	2018	77,0
	Rata-rata	80,3

Dari Tabel 2 pencapaian target pelaksanaan kinerja guru pada Taman Kanak-kanak Kecamatan Kuranji Kota Padang melihat trend yang menurun dari tahun 2015 sampai 2018. Rata-rata pencapaian target dari kurikulum/program terlihat dengan trend yang menurun. Rata-rata untuk tiga tahun tersebut hanya sebesar 80,3%. Tidak tercapainya target kurikulum tersebut mencerminkan relatif rendahnya kinerja guru pada masing-masing Taman Kanak-kanak, dan masih relatif rendahnya tanggung jawab pendidik pada pada Taman Kanak-kanak Kecamatan Kuranji Kota Padang.

Kinerja yang diperlihatkan seseorang atau sekelompok orang (organisasi) atau suatu pekerjaan pada waktu tertentu dapat berupa produk akhir atau berbentuk perilaku. Namun perlu dipahami bahwa untuk mengetahui kinerja tersebut diperlukan suatu ukuran yang jelas, agar dapat dibedakan mana kelompok yang mempunyai kinerja lebih baik dibanding dengan kelompok lainnya. Sistem pengukuran

kinerja adalah perpaduan antara metode sistematika dalam penerapan sasaran, tujuan, dan pelaporan periodik yang mengidentifikasi realisasi atas pencapaian sasaran dan tujuan. Pengukuran kinerja juga merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang ditetapkan.

Agar kinerja dan penilaian guru dalam suatu sekolah dapat mencapai hasil dan tujuan yang memuaskan, maka program pengembangan guru perlu disusun berdasarkan kebutuhan sekolah dan mendapat dukungan dari semua pihak termasuk dari manajemen puncak. Dukungan ini harus bersifat konkrit dan mudah dikomunikasikan agar semua pihak yang terlibat mudah memahami dan mengimplementasikannya.

Pada Taman Kanak-kanak Gugus Seroja Kecamatan Kuranji Kota Padang hal tersebut berdampak terhadap kompensasi guru, sehingga sekolah tidak dapat memberikan kompensasi tambahan sesuai yang diharapkan guru pada kegiatan tambahan yang dilakukan sekolah. Kompetensi guru terlihat dari komposisi guru di mana dari 30 orang guru sebanyak 21 orang atau 70% merupakan guru yang relatif muda sedangkan guru senior hanya 9 orang atau 30% yang sudah relatif lama mengajar yang memperlihatkan kejenuhan dalam mengajar karena tidak adanya program pengembangan yang dapat mereka peroleh. Begitu juga dengan tingkat pendidikan guru, masih terdapat 6 orang guru (20%) diploma 3, dan 80% dengan tingkat pendidikan strata satu (S1), dengan jumlah sertifikasi sebanyak 20 orang.

Dari aspek sarana prasarana terlihat dari kondisi kelas di mana terdapat beberapa kelas yang kurang layak digunakan dengan meja serta kursi yang dimiliki perlu perbaikan sehingga memengaruhi proses belajar mengajar (PBM), berdampak terhadap kenyamanan guru dalam melaksanakan PBM, sehingga program-program yang sudah ditetapkan sekolah hanya dijalankan seadanya oleh guru-guru. Kinerja guru sangat bergantung pada kompetensi.

Penelitian yang telah dilakukan bertujuan untuk menyelidiki hubungan kompetensi pedagogik terhadap kinerja guru Taman Kanak-kanak Gugus Seroja Kecamatan Kuranji Kota Padang. Berdasarkan kajian teoritis yang telah disusun dapat dirumuskan hipotesis penelitian. Hipotesis kerja penelitian (H₁) yaitu terdapat hubungan kompetensi pedagogic terhadap kinerja guru taman kanak-kanak Gugus Seroja Kecamatan Kuranji Kota Padang.

METODE

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian korelasional dengan objek penelitian adalah guru. Lokasi penelitian dilakukan pada guru Taman Kanak-kanak Gugus Seroja Kecamatan Kuranji Kota Padang. Populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti dalam penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah semua guru yang ada di Taman Kanak-kanak Gugus Seroja Kecamatan Kuranji Kota Padang yaitu sebanyak 60 orang guru. Populasi tersebut cukup untuk mendapatkan data yang peneliti butuhkan. Peneliti menggunakan teknik *sampling jenuh* atau *total sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel dimana semua anggota populasi dijadikan sampel (Suryana, 2015). Alasan mengambil *sampling jenuh* karena menurut Suryana (2015) jika jumlah populasi kecil atau kurang dari 100, maka seluruh populasi dijadikan sampel penelitian. Dengan demikian, yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah semua guru di Gugus Seroja Kecamatan Kuranji Kota Padang yang berjumlah 60 orang.

Variabel penelitian adalah hal-hal yang dapat membedakan atau membawa variasi pada nilai (Sekaran, 2006). Berdasarkan pendapat ahli tersebut terdapat dua variabel dalam penelitian ini yaitu, kompetensi pedagogik dan kinerja guru. Teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu dengan mengajukan kuesioner kepada guru secara tertulis. Instrumen dalam penelitian yaitu berupa lembar tes kuesioner berisi sejumlah pertanyaan tekstruktur yang berkaitan dengan indikator dari masing-masing variabel yang diteliti. Kuesioner penelitian berupa angket model skala likert dengan lima alternatif jawaban, yaitu selalu (SL), sering (SR) kadang-kadang (KD), jarang (JR), tidak pernah (TP). Teknik

analisa data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif, uji normalitas dan uji homogenitas, dan uji kesamaan dua rata-rata.

Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk menentukan rata-rata kompetensi dan simpangan baku kedua variabel yaitu variabel kompetensi dan kinerja. Uji normalitas digunakan untuk melihat apakah sampel berasal dari populasi yang terdistribusi normal atau tidak. Uji homogenitas digunakan untuk melihat apakah sampel mempunyai variansi yang homogen atau tidak. Analisis data yang digunakan adalah uji kesamaan dua rata-rata. Sampel berasal dari populasi yang terdistribusi normal dan mempunyai variansi yang homogen, oleh karena itu uji kesamaan dua rata-rata digunakan uji t dengan rumus :

$$t = \frac{x_1 - x_2}{s \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \quad \dots\dots(1)$$

Di mana simpangan baku (s) kedua kelompok dihitung dengan persamaan.

$$s_2 = \frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2} \quad \dots\dots(2)$$

Keterangan :

- x_1 = Nilai rata-rata variabel 1
- x_2 = Nilai rata-rata variabel 2
- s_1 = Standar deviasi variabel 1
- s_2 = Standar deviasi variabel 2
- s = Standar deviasi gabungan
- n_1 = Jumlah responden
- n_2 = Jumlah responden

Harga t_{hitung} dibandingkan dengan t_{tabel} yang terdapat dalam tabel distribusi t pada taraf signifikan 0,05. Jika H_0 diterima dan H_1 ditolak berarti tidak terdapat hubungan kompetensi pedagogik terhadap kinerja guru Taman Kanak-kanak Gugus Seroja Kecamatan Kuranji Kota Padang dan sebaliknya. Jika H_0 ditolak dan H_1 diterima berarti terdapat hubungan yang signifikan kompetensi pedagogik terhadap kinerja guru Taman Kanak-kanak Gugus Seroja Kecamatan Kuranji Kota Padang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil penelitian diperoleh dari hasil kuesioner penelitian yang diolah. Hasil pengolahan data penilaian kompetensi pedagogik guru dihitung dan ditentukan frekuensi masing-masingnya, dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3.
Frekuensi Penilaian Kompetensi Pedagogik

No	Kompetensi Pedagogik	Skor item					Jml
		5	4	3	2	1	
1.	Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual	38	20	2			60
2.	Menguasai teori belajar dan prinsip-	30	20	10			60

3.	prinsip pembelajaran yang mendidik Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan yang diampu	35	15	10	60
4.	Menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik Memfasilitasi pengembangan	50	10		60
5.	potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki	50	10		60
6.	Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik	45	15		60
7.	Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar Memanfaatkan hasil penilaian dan	35	20	5	60
8.	evaluasi untuk kepentingan pembelajaran	30	20	10	60
9.	Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran	38	12	10	60

Hasil pengolahan data penilaian kinerja guru dihitung dan ditentukan frekuensi masing-masingnya, dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4.
Frekuensi Penilaian Kinerja Guru

No	Interaksi Sosial Teman Sebaya	Skor Item					Jml
		5	4	3	2	1	
1.	Guru dapat mengidentifikasi karakteristik anak usia dini yang berkaitan dengan lingkup perkembangan, yakni: nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, sosial-emosional, bahasa dan seni	38	20	2			60
2.	Guru dapat mengidentifikasi kemampuan awal anak usia dini dalam enam lingkup perkembangan	35	25				60
3.	Guru menata lingkungan main yang memfasilitasi anak usia dini dalam enam lingkup perkembangan	40	20				60
4.	Guru memastikan semua anak usia dini mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar melalui bermain	40	20				60
5.	Guru memiliki catatan tentang perkembangan kemampuan anak usia dini dalam enam lingkup perkembangan	40	10	10			60
6.	Guru mengidentifikasi kesulitan yang dialami anak suai dini dalam enam lingkup	35	15	10			60

	perkembangan dan membantu mengatasinya				
	Guru dapat memberikan kesempatan belajar pada semua anak usia dini yang berkebutuhan khusus	35	15	10	60

Hasil uji normalitas dan uji homogenitas sampel dapat diperhatikan pada Tabel 5 dan Tabel 6.

Tabel 5.
Hasil Uji Normalitas

Variabel	α	N	Lo	Lt	Ket
Kompetensi Pedagogik	0,05	60	0,08	0,11	Normal
Kinerja	0,05	60	0,10	0,11	Normal

Berdasarkan Tabel 5 dapat dikemukakan bahwa kedua sampel mempunyai nilai $L_o < L_t$ pada taraf nyata 0,05. Hasil ini menunjukkan data berasal dari populasi yang terdistribusi normal.

Tabel 6.
Hasil Uji Homogenitas

Variabel	N	S ²	F _h	F _t
Kompetensi Pedagogik	60	50,65	1,12	1,23
Kinerja	60	45,05		

Berdasarkan Tabel 6 dapat dilihat bahwa hasil uji homogenitas variansi yang dilakukan diperoleh $F_h = 1,12$ dan F_t dengan taraf nyata $\alpha = 0,05$ pada $dk_{pembilang} 59$ dan $dk_{penyebut} 59$ adalah 1,23. Hasil menunjukkan $F_h < F_{(0,05);(59,59)}$, hal ini berarti data mempunyai variansi yang homogen.

Berdasarkan hasil uji normalitas dan uji homogenitas yang telah dilakukan, didapat hasil bahwa sampel berasal dari populasi yang terdistribusi normal dan mempunyai variansi yang homogen. Hipotesis penelitian diuji dengan menggunakan uji t . Hasil uji t dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7.
Hasil Uji t

Variabel	N	X	S ²	t_h	t_t
Kompetensi Pedagogik	60	87,63	50,65	2,91	2,02
Kinerja	60	90,67	40,17		

Berdasarkan Tabel 7 dapat diperhatikan bahwa $t_{hitung} = 2,91$ sedangkan $t_{tabel} = 2,02$. Hasil ini menunjukkan bahwa t_{hitung} berada pada daerah penolakan H_0 , bahwa terdapat hubungan kompetensi pedagogik terhadap kinerja guru Taman Kanak-kanak Gugus Seroja Kecamatan Kuranji Kota Padang. Untuk menentukan persentasi hubungan antara kedua variabel, dapat dihitung selisih antara t_{hitung} dengan t_{tabel} dan kemudian mencari persentasenya. Hasil yang didapatkan persentase hubungan antara kompetensi pedagogik dengan kinerja guru sebesar 70 %. Hal ini menunjukkan bahwa kriteria hubungan kedua menunjukkan hasil yang cukup tinggi.

Pembahasan

Berdasarkan analisis data kompetensi pedagogik guru terhadap kinerja guru diperoleh hasil yang menyatakan bahwa hipotesis diterima. Terdapat hubungan antara kompetensi pedagogik guru dengan

kinerja guru. Kompetensi pedagogik guru dapat dilihat dari kompetensi guru dalam menguasai karakteristik peserta didik, menguasai teori belajar, mengembangkan kurikulum, memfasilitasi pengembangan peserta didik, berkomunikasi secara efektif, dan menyelenggarakan penilaian evaluasi belajar. Sedangkan kinerja guru dapat dilihat dari indikator guru dapat mengidentifikasi peserta didik berkaitan dengan perkembangannya, mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik, menata lingkungan belajar dan bermain, memberikan kesempatan belajar yang sama pada semua anak. Hal ini bisa dilihat dari keseharian guru dalam pembelajaran.

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa kompetensi pedagogik guru mempunyai hubungan yang berarti terhadap kinerja guru. Maksudnya semakin baik kompetensi pedagogik guru pada Taman Kanak-kanak Gugus Seroja Kecamatan Kuranji Kota Padang yang dilakukan, maka cenderung akan meningkatkan skor kinerja guru atau sebaliknya. Jika skor kompetensi pedagogik guru menurun maka akan menurunkan kinerja guru. Penelitian ini sejalan dengan Rindi (2013), yang menyatakan bahwa lingkungan kerja, kompetensi, dan kepuasan kerja berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja guru.

Adanya hubungan yang berarti antara kompetensi pedagogik guru dan kinerja guru dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah faktor individu guru itu sendiri dan faktor organisasi. Faktor individu meliputi faktor motivasi, kemampuan (*skill*), dan faktor pengetahuan kerja. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Deni (2012) yang menyatakan bahwa faktor individu dan organisasi memiliki hubungan yang sangat penting dalam menentukan kinerja seseorang. Faktor motivasi dan kemampuan kerja dalam penelitian ini berkaitan dengan tingkat pendidikan guru di Gugus Seroja Kecamatan Kuranji Kota Padang. Banyak di antara guru-guru di Gugus Seroja Kecamatan Kuranji Kota Padang yang memiliki pendidikan tidak sarjana dan tidak linier dengan pendidikan anak usia dini. Hal ini berpengaruh terhadap menurunnya kinerja guru. Sementara guru-guru yang berlatar belakang sarjana pendidikan anak usia dini cenderung lebih memahami mengenai perkembangan anak, sehingga kinerja guru tersebut juga lebih baik.

Faktor usia dan pengalaman bekerja juga sangat menentukan kinerja guru, Guru yang berpengalaman lebih mengetahui karakteristik anak sehingga berpengaruh terhadap kinerjanya. Dalam hal ini untuk meningkatkan kinerja guru perlu adanya motivasi dari berbagai pihak untuk bisa meningkatkan kinerja guru. Organisasi, lingkungan dan wawasan guru perlu digali lebih lanjut agar kompetensi pedagogik guru dapat ditingkatkan sehingga akan meningkatkan pula kinerjanya. Kinerja yang baik tentunya akan mempengaruhi kualitas lulusan yang dihasilkan nantinya.

KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian, kemudian melakukan pengolahan dan menganalisis data, dapat ditarik kesimpulan penelitian. *Pertama*, kompetensi pedagogik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru. Dengan kata lain bahwa kinerja guru pada Taman Kanak-kanak Gugus Seroja Kecamatan Kuranji Kota Padang dipengaruhi oleh kompetensi pedagogik guru. *Kedua*, kompetensi pedagogik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru. Dengan baiknya kompetensi maka guru akan bersemangat dalam bertugas akan tercapai tingkat efektifitas, sehingga meningkatkan kinerja guru, maka hipotesa dapat diterima.

REFERENSI

- Departemen Pendidikan Nasional. (2003). *Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Depdiknas
- Hisyam, S.D. (2000). *Refleksi Dan Reformasi Pendidikan Indonesia Memasuki Millenium III*. Yogyakarta: Adi Cita.

- Mulyasa, E. (2005). *Implementasi Kurikulum 2004, Panduan Pembelajaran KBK*. Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Rivai, V. (2004). *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suprihanto. (2000). *Penilaian Pelaksanaan dan Pengembangan Karyawan*. Yogyakarta: BPFE.